

**AFECTACIÓN DE LAS SITUACIONES DE ABANDONO A LOS PROCESOS
BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN LA POBLACIÓN INFANTIL DIVIDIDA POR
GÉNERO DE LA FUNDACIÓN MICHIN.**

MARTA BELTRÁN JOYA

KAREN DAYANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Documento resultado de trabajo de grado de la práctica profesional para optar por el título
de PSICÓLOGO

Director: JULIO MANUEL MÉNDEZ PINEDA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE VIRTUAL Y A

DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE psicología BOGOTÁ UVD

COLOMBIA

2021

**AFECTACIÓN DE LAS SITUACIONES DE ABANDONO A LOS PROCESOS
BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN LA POBLACIÓN INFANTIL DIVIDIDA POR
GÉNERO DE LA FUNDACIÓN MICHIN.**

Psicología y Desarrollo Humano.

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE VIRTUAL Y A
DISTANCIA**

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA BOGOTÁ UVD

COLOMBIA

2021

CONTENIDO

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
Pregunta Problema.	10
JUSTIFICACIÓN	11
OBJETIVOS	16
Objetivo general	16
Objetivos específicos	16
MARCO TEÓRICO	17
Capítulo 1: Vulnerabilidad y su Influencia en el Aprendizaje	17
Capítulo 2: Desarrollo en la Primera Infancia	19
Capítulo 3: Dispositivos Básicos de Aprendizaje	23
Capítulo 4: Lenguaje, Atención y Memoria.	25
Lenguaje:	25
Atención:	26
Memoria:	27
Capítulo 5: Neuropsicología y neurodesarrollo.	28
METODOLOGÍA	33
Tipo de Investigación	33
Variable	34

Población y Muestra	35
Instrumentos	36
Procedimiento	36
RESULTADOS	40
DISCUSIÓN	47
CONCLUSIONES	50
RECOMENDACIONES	52
REFERENCIAS	54
ANEXOS	60

RESUMEN

En este trabajo se busca conocer la afectación de las situaciones de abandono a los procesos básicos de aprendizaje en la población infantil dividida por género de la Fundación Michin. Se realiza con un grupo focal de 6 niños y niñas, los cuales han estado en situación de vulneración, abandono por parte de sus padres y que en este momento están restitución de derechos en el internado de la Fundación. El estudio presenta los resultados de un trabajo de grado realizado por dos estudiantes de decimo semestre de Psicología de UNIMINUTO, que analizan la influencia del maltrato y abandono en los procesos de aprendizaje de estos niños y niñas, mediante un comparativo entre este tipo de población y la afectación en los dispositivos básicos de memoria, atención y lenguaje. Para ello se parte de hacer un recorrido teórico frente a diferentes situaciones que permitan dar validez a este trabajo: vulnerabilidad y su influencia en el aprendizaje, el desarrollo en la primera infancia, los dispositivos básicos del aprendizaje, lenguaje, atención y memoria, neuropsicología y neurodesarrollo; para lograr este objetivo se trabajó de manera presencial y virtual desde una metodología mixta, con una muestra de la población de niños, niñas y colaboradores de la Fundación, aplicación de instrumentos: observación, entrevistas semiestructuradas, diario de campo, WISC-R para niños, informes académicos de los niños y niñas. Finalmente, a través de los resultados y conclusiones dar a conocer cómo la situación actual de estos niños y niñas en cuanto a su proceso de aprendizaje se ven o no afectados por el abandono y maltrato que han sufrido.

Palabras Clave: Abandono, aprendizaje, vulnerabilidad, desarrollo, dispositivos básicos de aprendizaje, lenguaje, atención, memoria

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado se centra en conocer las afectaciones al proceso de aprendizaje, basados en los DBA (lenguaje, atención y memoria), de una población focal de 3 niños y 3 niñas entre las edades de 6 a 13 años, los cuales han estado en situaciones de vulnerabilidad de derechos con referencia al abandono por parte de sus padres o tutores y actualmente se encuentran en estado de internado en la Fundación Michín dividido en Hogar casa Tea y Hogar Ángela, en la ciudad de Bogotá. Dentro, dependiendo de la experiencia de cada infante, se establece un trabajo conjunto con varios profesionales para restituir sus derechos básicos, y de acuerdo a los procesos legales pertinentes se decide si su familia puede obtener nuevamente la custodia o se inicia proceso de permanencia o adopción.

El maltrato infantil se define como “toda conducta de un adulto que por su acción u omisión interfiera negativamente en el desarrollo físico, mental o sexual de los niños” (Carvallo, 2018). En este caso el abandono se comprende como cualquier tipo de dejación que afecte significativamente a un eje central, siendo estos, la alimentación, la educación, la higiene, el juego y todos aquellos que son fundamentales en el buen desarrollo infantil; en este proyecto lo definimos desde la perspectiva de los niños y niñas a los cuales sus padres o tutores han desatendido sus necesidades básicas impidiendo que tengan un buen crecimiento físico y desarrollo a nivel integral desde la atención a su salud hasta su proceso psicosocial y de aprendizaje.

La primera parte de este trabajo es el cómo el abandono en menores constituye una afectación directa a su desarrollo cognitivo, este, deja a un lado la preocupación por la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades sociales, para enfocarse en la complementación de las necesidades básicas, como la búsqueda de recursos para alimentarse, un lugar donde dormir, entre otras. Estas

etapas de la primera infancia son cruciales para el apropiamiento de nuevos aprendizajes los cuales serán bases para para el buen crecimiento a nivel físico y mental.

Desde el marco teórico se presenta un recorrido por las situaciones de vulnerabilidad y se centra en el abandono para especificar como estas situaciones representan un gran diferencial en los procesos de aprendizaje, adicionalmente nos enfocamos en los dispositivos básicos con los cuales figuran una base para entender cuáles son aquellos procedimientos que son necesarios para llevar a cabo un aprendizaje.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la RAE, el abandono se considera “1. tr. Dejar, desamparar a alguien o algo”; este significado técnico nos ofrece una idea general de la implicación asociada a una vida humana. Para definir desde donde y en qué forma se presenta la problemática del abandono y sus implicaciones en el aprendizaje se debe dividir en dos los modos en que se puede presentar; (1) Abandono físico y (2) abandono emocional: los aspectos de mal nutrición, enfermedades por poca higiene, descuido en general se refieren a el abandono físico y aquellos donde las funciones básicas como el lenguaje, la inhibición, motivación, Lecto-escritura y las características de socialización se ven afectadas pertenecen al abandono emocional. Juntas crean un factor determinante en la educación y su proceso para el buen desarrollo de las habilidades básicas de aprendizaje. (Acevedo, H., Gallego, C., & Gómez, Y, 2017).

En la actualidad colombiana el contexto de abandono en menores se da por motivos socioeconómicos, donde el medio en el que se encuentran, se ve afectado por diferentes factores de las problemáticas sociales tales como la desigualdad, falta de empleo, consumo de sustancias psicoactivas de los padres o cuidadores, etc. Esto, hace que los niños y niñas se vean directamente afectados e influenciados a llevar a cabo otro tipo de actividades diferentes para poder sobrevivir, tales como la venta informal en las calles, la búsqueda de alimento en la basura, pedir limosna o robar. Adicionalmente hay que tener en cuenta la poca presencia de las entidades gubernamentales que cada vez más, dejan a un lado la preservación de los derechos de los menores, dejándolos en situación de vulnerabilidad

descuidando la variable de la vida académica y el buen desarrollo del aprendizaje (Acevedo, H., Gallego, C., & Gómez, Y, 2017).

En Colombia, más específicamente en la ciudad de Bogotá hasta el año 2019, de acuerdo con SALUDATA de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2020), se registraron los siguientes datos estadísticos: Casos de abandono se notificaron un total de 1.102 casos:

- Aumento del 30,9% con respecto a los reportes del año anterior.
- El 60% (n=661) de los casos notificados son niñas y el 40% (n=441) son niños.
- El 51,1% (n=563) de los casos se presentan en menores de 6 años
- El 30,8% (n=339) entre los 6 y 13 años y 18,1% (n=200) entre los 14 y 17 años.
- La tasa de abandono para el año 2019 se situó en 50,3 casos por cada 100.000 menores de 18 años”

El abandono de menores es un problema que es constante a través del tiempo; para este trabajo es posible identificar como muchas de las circunstancias por las cuales deben pasar los menores de edad que se encuentran en situación de abandono han afectado su desarrollo en la adquisición de cogniciones básicas que les permitan avanzar en su vida académica teniendo atrasos en procesos de Lecto-escritura, lenguaje, capacidad atencional y poca retentiva, adicionalmente y consecuente, es posible identificar aspectos de desorden y desmotivación por las actividades que dificultan el aprendizaje, es por eso que basados en los dispositivos básicos de aprendizaje se pretende encontrar estrategias que ayuden a las niñas a desarrollar mejores resultados educativos.

Dado lo anterior podemos ver que la violencia por abandono a menores de edad sigue estando presente y marcada; de esta problemática nace la Fundación Michín originalmente llamada Hogares Club Michín fundada por la Sra. Mercedes Cárdenas hacia el año 1958 con motivo de la situación presentada en la ciudad de Bogotá frente al abandono y vulneración de derechos de los niños. En la actualidad brinda su servicio bajo la modalidad internado con sedes ubicadas de la siguiente manera (ver anexo 1).

Para entender cómo funcionan las bases de la enseñanza en las etapas del desarrollo y cómo influye la situación de abandono y vulnerabilidad, se usan los dispositivos básicos de aprendizaje orientados al lenguaje, la atención y la memoria los cuales brindan una perspectiva general de las proyecciones y estados de la vida cotidiana futura de la población. Adicionalmente se parte de la variable de género, entendiendo que los procesos cognitivos, físicos y sociales son diferentes en niñas y en los niños.

Pregunta Problema.

¿Cómo afectan las situaciones de abandono a la variable género de infantes entre los 6 a 13 años en los dispositivos básicos de aprendizaje: lenguaje, atención y memoria?

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio tiene por objeto realizar un comparativo entre la población femenina y masculina de las edades de 6 a 13 años de la fundación Michín enfocado al como la situación de vulnerabilidad afecta esos procesos básicos de aprendizaje teniendo en cuenta la variable género en su nivel académico. La evaluación de los dispositivos básicos de aprendizaje permite generar una base para establecer criterios que definan el nivel de asociaciones en la adquisición de conocimientos en las primeras etapas del desarrollo, en este trabajo se espera obtener resultados satisfactorios en la planificación, implementación y evaluación de estrategias que ayuden a un grupo focal de niñas y niños a mejorar su estado académico, se espera ver cambios frente a la capacidad de recepción de nuevos aprendizajes y mejor adaptabilidad.

A nivel sociocultural es importante tener en cuenta la situación actual regional, enfocados en la ciudad de Bogotá, se encuentra un gran número de niños y niñas que llegan a Instituciones de protección, porque han sido abandonados por sus padres, quienes no les han brindado todo lo necesario para poderse desarrollar dentro de un ambiente sano y protector, vulnerando sus derechos. Es así que los ambientes en que han vivido se han convertido en factores que han afectado su vida. “Según estadísticas reportadas por el ICBF, los niños, niñas y adolescentes son maltratados física, psicológica y sexualmente, otros, no tienen la presencia de padres o figura de apoyo y protección” (Pineda, L. Moreno, J. 2008). Otro factor, es el rechazo, el cual es importante para esta investigación ya que brinda una idea general del trato recibido desde pequeños en el seno del hogar de los niños; este, de acuerdo con (Pineda, L. Moreno, J. 2008) “se

define como la ausencia del calor, afecto o amor de los padres hacia los hijos”, que de una manera u otra se visualizan en la indiferencia, negligencia o abandono por parte de los padres.

Las situaciones de vulnerabilidad en los niños implican un retraso en su neurodesarrollo, de acuerdo a un estudio realizado en México (Villaseñor-Cabrera et al., 2018); la diferencia entre un niño en situación de calle y un niño con buena estructura familiar radica en el rendimiento de funciones cognitivas; los resultados hallaron que, aunque si se presenta un atraso, no es tan significativo o variable de aquellos que tienen una buena estructura familiar; todos aquellos cambios en su cognición están dados por el contexto social y la obligación a aprender por la experiencia negativa haciendo que sus proyecciones estén orientadas a la evitación de situaciones de peligro (Villaseñor-Cabrera, T., Castañeda-Navarrete, C. A., Jarne Esparcia, A., Rizo-Curiel, G., & Jiménez-Maldonado, M. E, 2018).

Todas estas situaciones han generado que estos niños sean institucionalizados, rompiéndose los lazos familiares de manera que se vuelve aún más evidente el abandono que trae consigo la desprotección y vulneración de los derechos de los menores (Pineda, L. Moreno, J.2008).

“Los fallos en la funcionalidad de las familias y la sociedad causan la vulneración de los derechos de los niños y dan origen a los programas e instituciones de protección como acciones reparadoras del estado y la sociedad” (Castrillón. C. Vanegas, J, 2014), es así, como llegan niños, niñas, adolescentes a instituciones con diferentes problemas, desde allí se les trabaja diferentes competencias, las cuales, son trabajadas en los diferentes sitios especializados que cuentan con

diferentes grupos de personas competentes, tales como: psicólogos, pedagogos, médicos y nutricionistas y trabajadores sociales (Bernal, T, 2017).

Ahora bien, los niños, niñas, adolescentes llegan con una serie de problemas que las instituciones deben abordar y trabajar, es el caso del retraso escolar, “La mayoría de los menores que son vinculados al sistema de protección, precisamente por la disfuncionalidad de sus familias, tienen elevados niveles de atraso escolar. Muchas de ellas llegan sin los procesos de lectura y escritura, con edad avanzada que hace disfuncional vincularlas a un aula regular” (Angulo, J. A, 2010). Es por ello que la mayoría de estos niños, niñas, adolescentes requieren de ayuda especializada frente a este déficit o estas problemáticas de aprendizaje. “Esto sugiere que el modelo de intervención a nivel académico debe ser estructurado de acuerdo a las necesidades de los usuarios”. (Angulo, J. A, 2010).

“En lo que respecta específicamente al funcionamiento cognitivo, diversos estudios han demostrado que procesos como la inteligencia, las funciones ejecutivas (FE) y la memoria, entre otros, se encuentran afectados por el maltrato infantil.” (Deambrosio, M., Gutiérrez de Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F, 2017); esto, nos deja ver como el maltrato recibido en la familia ha ocasionado problemas en los niños y niñas en sus habilidades lectoras, en su memoria de trabajo y en su relación con los demás.

“En una investigación reciente para analizar los efectos del maltrato en diferentes habilidades cognitivas, los autores hallaron que los niños, niñas y adolescentes que sufrieron

maltrato, presentaron un menor desempeño en todas las tareas empleadas” (Deambrosio, M., Gutiérrez de Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F, 2017)

Desde la perspectiva de la Institucionalización los niños, niñas y adolescentes que han recibido maltrato en su seno familiar, puede ser uno de los factores que explica el desempeño cognitivo, conductual y comportamiento de los mismos. “Estudios que han analizado el desarrollo cognitivo y/o emocional en niños, niñas y adolescentes institucionalizados, han encontrado un menor desarrollo lingüístico, bajos niveles de autoestima y mayor agresividad y mayores niveles de depresión” (Deambrosio, M., Gutiérrez de Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F, 2017).

“Los niños institucionalizados han sufrido antes de ingresar a la institución de pobreza, desarraigo, familias disfuncionales, orfandad, carencia de lazos afectivos, el nivel social bajo, maltrato, enfermedad, soledad, nexos familiares inmersos en la desprotección o el abandono”. (Manzo, M., Jacobo, M., & Vallejo, M. (s. f.). De esta manera estos niños, niñas no han tenido la suficiente estimulación frente a sus procesos básicos de aprendizaje, presentando problemas cognitivos que se evidencian en su bajo rendimiento académico. “Además de la dificultad en las relaciones afectivas e interpersonales, retrasos en el desarrollo físico y mental, problemas de lenguaje y de integración sensorial, desarrollo psicomotor deficiente y en las destrezas sociales, retraso en el descubrimiento de su propio cuerpo” (Manzo, M., Jacobo, M., & Vallejo, M. (s. f.).

En Colombia se encuentra diferentes instituciones que acogen a una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en protección, dichas instituciones están controladas por las

instrucciones del personal técnico y administrativo los cuales son establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que pretenden mejorar las condiciones de estos niños y restablecer aquellos derechos que en su familia fueron vulnerados.

Fundación Michín institución sin ánimo de lucro, trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cuyos derechos han sido vulnerados. Su objetivo central es el restablecimiento de estos derechos, entre ellos el derecho a la educación. Este estudio se hace a partir del trabajo realizado con dos grupos de niños y niñas de la Fundación Michín y una aproximación frente a los procesos de aprendizaje y las dificultades visualizadas en sus dispositivos básicos de aprendizaje (atención, memoria, lenguaje).

Considerando que los DBA influyen en el proceso educativo de los niños que se encuentran escolarizados y que cuando existen dificultades afectan el proceso de aprendizaje se determinó llevar a cabo una intervención con este grupo focal es importante tener presente que los DBA son condiciones indispensables dentro de todo aprendizaje y sobre todo dentro del desarrollo cognitivo de los niños y niñas, por ello se hace necesario su trabajo que permita mejores resultados en sus procesos académicos.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar un estudio comparativo de las implicaciones de la situación de vulnerabilidad, entre la población femenina y masculina de las edades de 6 a 13 años de la fundación Michin, enfocado a los dispositivos básicos de aprendizaje.

Objetivos específicos

- Evaluar las condiciones iniciales de los niños y niñas del grupo focal desde los dispositivos básicos de aprendizaje por medio de diferentes instrumentos en el diagnóstico.
- Realizar un comparativo por género de los resultados obtenidos en los procesos de diagnóstico, acción y evaluación, con el fin de establecer las implicaciones de la situación de vulnerabilidad.
- Conocer de manera específica y orientada, el cómo afecta abandono en los dispositivos básicos de aprendizaje: Lenguaje, atención y memoria.

MARCO TEÓRICO

Capítulo 1: Vulnerabilidad y su Influencia en el Aprendizaje

Al abordar el tema de cómo afectan las situaciones de un entorno en específico el aprendizaje de un niño que se encuentra en edades de adquisición de procesos cognitivos, iniciaremos con el significado de vulnerabilidad social, esta se define desde la situación socioeconómica donde se crean condiciones desfavorables que influyen en la posición ante la sociedad, se consideran vulnerables aquellas personas las cuales han sido sometidas a llevar un estilo de vida complejo en cuestión con los avances de un territorio, donde pueden presentarse casos de exposición a riesgos, incapacidad para enfrentarse a las cotidianidad y que al final nos llevan a la potencialidad donde como consecuencia de todo lo anterior se ven los casos de violencia, abandono, maltrato, etc.(Feíto, 2007); de acuerdo a lo anterior podemos entender cómo se crean situaciones de desprotección donde las pocas oportunidades hacen que sea aún más complejo cambiar las circunstancias actuales y poderle dar prioridad a otros procesos de gran importancia como lo son los educativos y de desarrollo, esto, conlleva que se le dé menos precedencia al aprendizaje y la vida académica que desde una visión temporal, se puede apreciar como traspasa entre generaciones, donde los criterios para llevar un buen desarrollo académico se basan en los logros que han tenido los progenitores o cuidadores.

Centrándonos en el abandono, de acuerdo con Villabos citado por (Obando et al., 2010); cuando un niño se encuentra en esta situación puede llegar a perder todo sentido de las relaciones, distorsionar o sentirse fuera de lugar ante la dinámica sociocultural, haciendo que se remonten a los impulsos básicos de los seres humanos por sobrevivir generando paulatinamente problemas de

agresión y una falta de reconocimiento y juicio ante contextos que exijan una atención moral para indicar que puede hacerle daño y que no, de esta manera es posible ver cómo se desvanece la idea y creación de valores propios acordes a su salud, integridad y aquellos que son estipulados por la sociedad. Adicionalmente al no pertenecer a un lugar puntual, se le es difícil encontrarse a sí mismo en otros escenarios, que visto desde un ámbito educativo, creara dificultades en su aprendizaje, impidiendo crear conexiones o vínculos que funcionen como apoyo para su desarrollo.

Ahora, después de entender cómo afectan diversas situaciones al aprendizaje, debemos entender cómo funciona este, según Labinowicz (1980, pág. 8) respecto a la teoría de Piaget (Corporación Universitaria Iberoamericana, 2021):

“Según la teoría de Piaget los procesos de equilibrarían de experiencias discordantes entre ideas, predicciones y resultados, ya sea sintetizados y ordenados como en la exploración o experimentados ocasionalmente en la vida real, constituyen factores importantes en la adquisición del conocimiento.”

De acuerdo con lo anterior, podemos entender el aprendizaje desde la solución de problemas dados por el entorno, es un proceso mediante el cual ocurre un evento del que se tiene desconocimiento, para los niños, lo primero es el procesamiento de la información, asociaciones y la creación de varias ideas del significado de ese evento, de manera que este se toma su tiempo y decide la forma en la que se debe pensar. Seguido de esto, entendemos como la falta de

experiencias académicas afecta el aprendizaje en niños con situación de vulnerabilidad, realmente no tienen el contacto directo que deberían tener en un buen desarrollo.

Capítulo 2: Desarrollo en la Primera Infancia

Los niños y niñas del grupo focal de la Fundación Michín, se encuentran en un promedio de edad entre 6 y 13 años, hecho que los identificaría entre la etapa de operaciones pre operacionales y operaciones concretas, sin embargo, se ha evidenciado que todavía se encuentran en una etapa con un pensamiento muy concreto, donde la falta de una adecuada estimulación y desarrollo en los entornos sociales y familiares que han vivido han influido en este desarrollo

Es por ello que se debe partir del concepto de desarrollo humano desde el nacimiento hasta la muerte, donde aspectos como lo social, psicológico, físico y cognitivo permiten que esté, se logre a cabalidad; para entenderlo, dividimos el ciclo de la vida en diferentes partes o procesos por los cuales un individuo logra los objetivos acordes a su edad y diferencias individuales, de acuerdo a las teorías de Piaget y Vygotsky, centrándose no solo en la edad cronológica física, sino desde lo cognitivo, entendemos este desarrollo desde dos perspectivas: la primera, hace referencia a las interpretaciones de los infantes a través de las diferentes edades. De acuerdo con Rodríguez (1999) citando a Piaget; sostiene que el desarrollo es una relación entre las variables físicas y psicológicas, donde interviene la experiencia, los aspectos emocionales y las interacciones sociales que conllevan al aprendizaje por medio de asociaciones. Se expone que cuando las condiciones anteriormente nombradas son favorables y se cubren todas las necesidades básicas el individuo podrá tener una primacía para el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos; y la

segunda, nos muestra como los procesos sociales son importantes para la adquisición de habilidades de aprendizaje proyectando el desarrollo desde dos niveles: (1) Desarrollo actual y (2) Desarrollo potencial; el primero se refiere a todas aquellas condiciones indicadas por Piaget y el segundo nos indica que los nuevos aprendizajes adquiridos, hacen parte de un proceso prospectivo, el cual, es usado para construir nuevas ideas de aprendizaje que den apertura al buen proceso de desarrollo cognitivo en las diferentes etapas. (Rodríguez, 1999).

Basados en la teoría de Piaget para el desarrollo en la primera infancia, se divide en 4 etapas: sensorio-motora (Nacimiento a 2 años), pre operacional (2 a 7 años), operaciones concretas (7 a 11 años) y operaciones formales (11 a 12 años); en cada una de ellas se establecen características que logran identificar en qué fase se encuentra el niño y que son base para identificar posibles alteraciones. Para la primera fase se espera que tengan actitudes propositivas, que tengan metas y entiendan el proceso de pertenencia. Para la segunda fase inicia el reconocimiento de símbolos y el uso del lenguaje, los menores resuelven pequeños problemas y están enfocados en sí mismos. Para la tercera fase se establece un pensamiento lógico matemático donde puede ver las diferentes situaciones como fenómenos reales. Para la cuarta fase se obtiene un pensamiento abstracto donde el individuo podrá tener ideas lógicas y racionales centradas. Lo anterior nos da una idea de los esquemas de los que habla Piaget, donde a través del tiempo y el entorno, los individuos están expuesto a diferentes acciones que luego son procesadas para organizarse y comprenderse como la adquisición de información; para vislumbrar mejor esto, el autor anteriormente nombrado, lo divide en dos principios: **(a) Organización y adaptación:** La organización se entiende como la esquematización de los procesos de manera que cada vez puedan formarse sistemas más complejos y detallados; la adaptación es la forma en la que el individuo

logra acoplarse a sus necesidades del entorno; y **(b) Asimilación y acomodación:** La primera se define como la recepción de un nuevo estímulo que hará que el infante se replantee su propio conocimiento acerca del mismo, de esta manera deberá identificar si aquello que se le está mostrando ya es algo que vio previamente o se considera nueva información; por otra parte, la acomodación es el ajuste o modificación en los esquemas o sistemas de información para incluir nuevos conocimientos. (Tomas, J, Almenara, J, s.f).

Desde la perspectiva de Vygotsky el desarrollo en la infancia se construye de acuerdo al entorno o cultura en la cual crece el niño, en este, se establecen relaciones sociales que guían los procesos básicos como el lenguaje, el pensamiento matemático, la escritura e intereses. Parte de la concepción de las habilidades innatas que van a ser estructuradas hasta convertirse en funciones cognitivas superiores. Para él, existen 5 conceptos fundamentales para definir el desarrollo y su importancia en la realización de las actividades diarias; el primero corresponde a las **funciones básicas**, estas son divididas en dos, inferiores y superiores, la primera concierne a todas aquellas con las que se nace y están determinadas por el factor biológico y genético; las segundas son las que están dadas por la interacción social, de acuerdo con su teoría, los individuos aprenden a medida que van interactuando en un ámbito sociocultural, su adquisición de conocimiento está dada por la posibilidad de relacionarse y comunicarse con otros en un intercambio de nuevas ideas, pudiendo dar soluciones a diversas situaciones de manera prospectiva, sin necesidad de que ocurra o se viva la experiencia en concreto; **habilidades psicológicas**, se comprenden como la estructuración de aprendizajes en dos niveles, el primero, de carácter social, se da cuando en medio de una interacción, el niño recibe e interpreta un nuevo conocimiento junto con otros reaccionando al ambiente, posteriormente, el segundo, es más individual, éste, nos muestra como

después de haber hecho un análisis de aquello que no se conoce, se ajusta y se reestructura en unidades complejas o abstractas, de manera que consecuentemente a la reacción se va a implementar lo aprendido; ***herramientas del pensamiento***, son aquellas que se usan a modo de interpretación del entorno y su movimiento, Vygotski las define en dos, unas de manera técnica, que funcionan para modificar objetos y tener un control de los medios en el ambiente, y otra de manera psicológica, las cuales corresponden a todas las habilidades que adquiere un niño para desenvolverse en situaciones de problema de la manera más óptima controlando el comportamiento; ***lenguaje y desarrollo***, como punto de inicio para las actividades de socialización es importante tener en cuenta que uno de los ejes fundamentales es el lenguaje, este, le permite tener un poderío de la situación por medio de la interpretación y comunicación, para el desarrollo, el correcto uso del lenguaje se divide por etapas, en la primera el niño va a usar todo lo que pueda, ya sea el habla, los objetos o los símbolos, para expresar sus ideas e intenciones, en la segunda, el niño practicará el hablar en voz alta consigo mismo, de modo que logre hacer una deliberación de sus propias ideas, y la tercera y última etapa se comprende desde la dirección del pensamiento por medio de ideas internas que son analizadas en el lenguaje interno; y ***zona de desarrollo proximal***, la cual, de una forma explícita, puede explicarse como aquellas funciones superiores que se encuentra en vía de construcción y estructuración mental. (Tomas, J, Almenara, J, s.f); de esta manera se abarcan varios conceptos desde varias teorías y autores. Ahora se debe tener en cuenta que, según Cárdenas, L. Carrillo, S, (2018) “La primera infancia es la etapa más relevante del desarrollo evolutivo del ser humano, debido a que en ella se da el crecimiento más acelerado del cerebro, en el que se realizan importantes conexiones neuronales”, estas, son clave para la adquisición de nuevos aprendizajes que pueden ser, tanto a nivel cognitivo, como de las interacciones, en el nivel social las cuales permiten al infante adquirir aprendizajes emocionales y

cognitivos. Las primeras etapas de la vida de los niños permiten que ellos de acuerdo con el medio en el que se encuentran desarrollen todas sus capacidades de manera significativa; contrastando con las situaciones en las cuales los escenarios no son óptimos para el desarrollo se entiende que existe la posibilidad de un déficit cognitivo que impedirá la continuación de los procesos básicos y que hará que se genere un retraso académico.

Capítulo 3: Dispositivos Básicos de Aprendizaje

Según Azcoaga, citado por (Reina et al., 2016, p. 16), “Los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas condiciones del organismo, necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar”. Desde la perspectiva de desarrollo humano, entendemos que existen procesos bajo los cuales un individuo debe pasar para adquirir los conocimientos básicos que ayudarán a su crecimiento tanto físico como mental dentro de estos procesos encontramos procedimientos, los cuales, a nivel más específico, deben ser estimulados; en este estudio hablamos de aquellos aprendizajes los cuales se definen como “Dispositivos básicos de aprendizaje; estos, comprenden un aspecto fundamental para el buen desarrollo tanto a nivel físico como social que le permitirán encontrar soluciones y poderse enfrentar ante los problemas de carácter educativo. Desde este ámbito institucional entendemos los dispositivos básicos de aprendizaje como esas bases que hacen que el recorrido colegial académico se logre con éxito, estos, comprenderán herramientas de mejoramiento que funcionan de tal manera que, de un procedimiento básico se desarrolle en procesos de alto nivel y complejidad de manera estructurada.

De acuerdo a lo anterior podemos dividir los dispositivos básicos de aprendizaje en: (Martínez et al., 2018, pp. 4–12), motivación, atención fásica y tónica, habituación, memoria, sensopercepción, Gnosias, Praxias y Lenguaje; por otra parte, también es importante identificar los otros pilares del conocimiento básico, los cuales son: actividad nerviosa superior, funciones cerebrales superiores y base afectivo emocional. Estos nos dan a entender cuáles son aquellos elementos que son de carácter mínimo para formar estructuras complejas del conocimiento; hacen parte de una función biológica y social que son correlacionales para el desarrollo infantil, dándonos una idea de su repercusión en el aprendizaje.

Para identificar la importancia de los dispositivos básicos es importante definir cada uno: *Motivación*: Se define como todo aquel motivo que lleve a un individuo a actuar de una manera determinada, adicionalmente también se entiende como el interés, que a nivel escolar, es de gran importancia para avanzar autónomamente en los procesos educativos; otros aspecto importante a tener en cuenta es el papel de los tutores, quienes deben motivar constantemente a los niños para que puedan generar un enfoque a futuro. *Atención*: Corresponde a la capacidad de mantener nuestros sentidos en un solo o varios estímulos, esta, se dividen en dos: La fásica que es aquella que está dirigida a más de una actividad o acción y la tónica que se enfoca en solo una. *Memoria*: Se conoce como aquella capacidad para conservar y evocar aprendizajes previamente adquiridos, se utiliza en el proceso de aprendizaje, desde la construcción de un conjunto de conceptos que van a ser organizados de manera categórica para almacenarlos y poder traerlos al momento que así lo requieran (S. Fernández et al, 2019). *Habituación*: Es la disminución de fuerza de respuesta ante la presentación repetitiva de un estímulo. (Martínez, J., & Bouzas, A, s. f.). *Sensopercepción*: Los seres humanos poseemos varios sentidos con los cuales podemos percibir el mundo, entre los más

básicos se encuentran la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído para la escucha; la sensopercepción por lo tanto es aquella información de recibimos de los sentidos, que posteriormente va a ser interpretada y organizada por nuestro cerebro (Reina et al., 2016, p. 16).

Gnosias: Corresponde al entendimiento, se define como el procedimiento mediante el cual un individuo puede reconocer un estímulo y asociarlo. *Praxias*: Es el saber hacer, este significado puede usarse en el ámbito educativo para identificar cuáles son aquellas capacidades con las cuales un niño cuenta o no. (Fernández, A, Ferigni. P, 2008). Y *Lenguaje*: Desde su definición más básica, el lenguaje es un concepto dado por las formas de comunicarse a través de símbolos o sonidos, en este aspecto podemos definirlo en dos; lenguaje oral, en el cual existe un intercambio de oración con sentido para expresar las ideas a través del habla, y el lenguaje escrito, mediante el cual el posible simbolizar ideas complejas de acuerdo a la característica cultural de cada individuo. (S. Fernández et al, 2019).

Capítulo 4: Lenguaje, Atención y Memoria.

Lenguaje:

Para iniciar, de manera general, el lenguaje (Martínez et al., 2018, pp. 4–8) se define como un juego vocal, en el cual a medida del desarrollo se recibe información y está es comprendida para emitir la comunicación por medio de señales, símbolos o el habla, la atención es la capacidad de recibir información a través de la percepción de los sentidos y mantenerla focalizada al punto inicial sensorial; y la memoria la cual cumple la función de recibir, procesar y almacenar información, esta, podemos encontrarla dividida en la longevidad de tiempo.

De esta manera el lenguaje es importante dentro del proceso de aprendizaje, es toda capacidad que diferencia al ser humano de los animales. Siguiendo a Raquel Calderón (2018), “El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo de todo niño, ya que no solamente sirve para comunicarse, sino que también le sirve como medio socializador, humanización y autocontrol de la propia conducta”, por ello se hace necesario conocer la evolución del lenguaje en la vida en el ser humano, desde lo cognitivo y lo socio afectivo. De acuerdo a Raquel Calderón (2018), es necesario conocer las fases que lo conforman: Una primera fase pre lingüística, que ocurre en el primer año de vida y se ubica en una fase sensitiva y motriz, en esta son presentados gestos como balbuceos o intento de vocalizaciones. Una segunda fase, que corresponde a la Lingüística, en la cual se utiliza el lenguaje, con cuatro niveles “Un nivel fonético-fonológico de sonidos y fonemas. Un nivel semántico, vocabulario expresivo y comprensivo, un nivel morfosintáctico donde se elabora frases y por último un nivel Pragmático que es el lenguaje usado en la vida diaria. (Calderón, R. 2018).

Atención:

Como se mencionó anteriormente, la atención es esa capacidad de focalizar todos nuestros sentidos a uno o más estímulos dividiéndose en atención fásica y atención tónica; ahora, también es importante tener en cuenta otros conceptos importantes que se encuentran subcategorizados en la concepción de atención (S. Fernández et al, 2019):

Amplitud: Se refiere a la cantidad de estímulos que se pueden tener en cuenta por un individuo.

Selectividad: Como su nombre lo indica, es la atención selectiva, en la cual, se dirigen todos los sentidos no solo a un estímulo, sino teniendo en cuenta el factor de interés que va a limitar el procesamiento de información; es de gran importancia ya que con esta es posible determinar y categorizar de manera jerárquica, enfocándose solo en la información específica que se requiera.

Intensidad: Es la cantidad de atención que se presta a un estímulo, este, se relaciona con los estados de alerta y vigilancia.

Control: Teniendo en cuenta que en el desarrollo puede verse afectada la atención, es importante tener en cuenta el control de esta; en un área educativa, el alumno, debe ser consciente de cuanta atención requiere cada tema y para ello debe aplicar un autocontrol que le permita prestar la suficiente atención para el aprendizaje.

Memoria:

La memoria es la capacidad que se tiene para retener información de forma categorizada y estructurada; esta, se forma de acuerdo con la información recibida en dos procesos: A corto plazo, donde el cerebro almacena una cantidad limitada de contenido por un lapso de tiempo corto. Esta, es una memoria inmediata que se usa de acuerdo a la necesidad del momento, un

ejemplo de esto podemos verlo en la retención de un nombre para una llamada, en la cual solo vamos a recordar ese nombre durante la llamada y posteriormente lo vamos a olvidar porque no es necesario para el futuro; A largo plazo, se convierte en un proceso aún más complejo donde va a depender de las conexiones neuronales o plasticidad cerebral, que centrado al desarrollo en la infancia corresponderá a uno de los procesos más importante.

Capítulo 5: Neuropsicología y neurodesarrollo.

En las actividades que realiza todos los seres humanos en su diario vivir, desde tomar una decisión frente a lo que pasa a su alrededor, solucionar situaciones que le ocurren hasta poderse concentrarse en las actividades académicas o adaptarse a los cambios que surgen, es necesario organizar, planificar, resolver problemas a través del uso de las funciones ejecutivas.

Estas Funciones Ejecutivas, “Son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y motivacionales”, donde cada actividad que se lleve a cabo debe ser procesada por las Funciones Ejecutivas”. (Monsalve, 2020). Cabe mencionar que estas habilidades no se adquieren de un momento a otro, es necesario que los individuos las desarrollen a lo largo de su vida. “Las Funciones Ejecutivas son una serie de habilidades que no son innatas, sino que se adquieren y desenvuelven a lo largo del ciclo vital y del desarrollo del individuo vinculado a la maduración cerebral” (Mimenza, 2021). Un ser humano que a lo largo de su vida no se le ha dado la posibilidad de desarrollar estas habilidades, seguramente tendrá una serie de problemas que afectaran todo aquello que realice, por ello la importancia que desde temprana edad se trabaje y

estímule todas estas capacidades, que le permitan enfrentarse a diversas situaciones que va a vivir en todo momento.

Aprender nuevos conocimientos, aplicarlos en lo que se hace a diario, como lavar, cocinar, buscar una dirección en la ciudad, hacer compras, realizar una tarea escolar; todas estas actividades necesitan un procesamiento cognitivo, que permite que los individuos puedan resolver toda clase de problemas, la importancia del lóbulo Frontal que se ha vinculado a estas funciones, según Mimenza (2021) “concretamente es una parte de dicho lóbulo, la corteza pre frontal, la que tiene mayor relevancia a la hora de gestionar este conjunto de habilidades”. Este lóbulo Pre frontal tiene un papel fundamental en la vida de los seres humanos y su desarrollo, de una u otra manera incide en la interrelación que tiene con los demás seres humanos y las diferentes conductas y que lo lleva a reconocer sus habilidades y capacidades ante las dificultades que surgen a su alrededor. De acuerdo a lo anterior, el lóbulo pre frontal, cumple con funciones diversas e importantes como la planeación, organización, solución de problemas, control de las situaciones de crisis, estructurar la información, entre otras actividades rutinarias (Monsalve, 2020).

Dentro de las Funciones Ejecutivas se encuentran: “Razonamiento planificación, fijación de metas, toma de decisiones, inicio y finalización de tareas, organización, inhibición, monitorización, memoria de trabajo verbal y no verbal, anticipación, flexibilidad. (Mimenza, 2021). Todas son importantes dentro de la adaptación que necesita tener cualquier ser humano en las actividades que lleva a cabo en un determinado momento de su vida y relación con su medio;

sin embargo, si se presenta algún trastorno o lesión en el cerebro, puede ocasionar problemas de adaptación y relación con su medio (Mimenza, 2021).

Otro aspecto fundamental dentro de las funciones neuropsicológicas del cerebro es que hay diferentes estructuras, cada una con unas funciones determinadas y que son importantes dentro de todo aprendizaje que realice el ser humano: El cerebelo está encargado a nivel físico de la coordinación y los movimientos leves, a nivel cognitivo tiene gran importancia para el aprendizaje; el hipocampo, el cual tiene funciones orientadas a la memoria como la evocación de información; el tálamo, el cual permite la aprehensión de nuevos conocimientos; la formación reticular, la cual es responsable de algunas funciones de la atención; y la corteza cerebral donde se hace un análisis para la solución de problemas complejos y el lenguaje. (Barreiro, 2014).

Ya conociendo lo importante que son estas funciones dentro del aprendizaje se hace necesario identificar que es el aprendizaje dentro de todo acto educativo, se define como “modelo cognitivo que conlleva a tres cambios importantes dentro de todo proceso de enseñanza aprendizaje: aprender cómo proceso activo, un proceso como resultado de la información que presenta el profesor y la información que procesa el alumno” (Barreiro, 2014). A lo largo de la historia se dio importancia al aprendizaje que se hacía a través de la repetición de lo que enseñaba el profesor, se tenía la idea que el buen alumno era aquel que repetía todo como lo que se enseñaba en el aula de clase. Ahora se reconoce diferentes tipos de aprendizaje. Para entender todos estos aspectos es necesario reconocer dentro del trabajo que se lleva a cabo con los alumnos los tipos de aprendizajes que se dan: Un aprendizaje por recepción donde las nociones son dadas al alumno. Un aprendizaje por descubrimiento donde el alumno es quien a través de

sus intereses lo descubre. Un aprendizaje mecánico o por repetición de transmisión de contenidos y el significativo que involucra una resolución de problemas antes que permita interiorizar e incorporar los contenidos (Barreiro, 2014).

Muchos de los estilos de aprendizaje que se evidencian en los niños y niñas de Fundación Michín, están dados por la repetición de lo que el profesor quiere, más no por los intereses y necesidades de los mismos. Guías en las cuales se transcriben información, pero no se aprende realmente. La necesidad de cumplir con la realización de unas guías para tener evidencias del trabajo de los alumnos no ha garantizado un real aprendizaje, todo lo contrario, se ha convertido en dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje, en un estancamiento frente a los logros que debe alcanzar los alumnos. Son pocas las actividades motivadoras y que llevan a los niños y niñas a tener aprendizajes significativos, es así como los estilos de aprendizaje inciden en los procesos de enseñanza aprendizaje y permiten que los niños avancen o tengan dificultades en sus actividades escolares.

De acuerdo con Velasco (1996), los estilos aprendizaje son: “El conjunto de características biológicas, sociales, motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla a partir de una información nueva o difícil; para percibirla y procesarla, retenerla y acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar problemas”.

Existen diferentes estilos, pedagogías que involucra estos estilos de aprendizaje y que han permitido grandes logros, avances en todos los procesos cognitivos de los niños y niñas, uno de ello es la Pedagogía María Montessori, (Acuña, 2018) quien decía que: “Los niños necesitaban

estímulos y libertad para aprender, el docente tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, hay que dejar que se equivoque y vuelva a intentar lo que había iniciado”.

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación

Para llevar a cabo la investigación se adoptó una metodología mixta, que de acuerdo con Baptista, Fernández & Hernández (2014), podemos entenderla identificando que: “los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias”, de acuerdo a esto, en este trabajo es usado un instrumento cuantitativo (WISC-R) y por medio de entrevistas semiestructuradas con las líderes de cada Hogar se eligió a un grupo poblacional de 6 infantes de los cuales 3 son del género masculino y 3 del género femenino. Adicionalmente se aplica un enfoque correlacional, el cual nos sirve para “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” Baptista, Fernández & Hernández (2014), centrado en identificar la relación entre los contextos de abandono y los procesos básicos de aprendizaje, para después, hacer la subdivisión de género para identificar los niveles en los que difieren uno del otro.

Al recurrir a una metodología mixta permitió que la investigación no se limitará a trabajarla desde un solo enfoque con unos instrumentos que la podían limitar y no permitir enriquecer el trabajo que se venía haciendo con este grupo focal, todo lo contrario se recurrió a usar instrumentos que fueran útiles, apropiados para el tipo de población con la cual se estaba haciendo este trabajo, confiables, que permitiera obtener datos que confirmaran y sustentaran el planteamiento del problema hallado, “ Un estudio mixto comienza con un planteamiento del

problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo”.
(Pilar Baptista, 2014)

Fue así que el diseño de este trabajo se divide en dos fases; en la primera (cualitativa) se establecen los criterios necesarios para poder elegir a la población, entre estos se encuentra la edad, la cual no puede superar los 14 años, la situación de abandono, una discrepancia entre el grado académico y su edad cronológica, posteriormente se realizan entrevistas semiestructuradas donde son elegidos los individuos. En una segunda fase (cuantitativa) es aplicado el instrumento de evaluación con el fin de establecer, de acuerdo a los estándares ofrecidos por la prueba para el CI en cada rango de edad, como las situaciones de abandono afectaron sus habilidades cognitivas y de aprendizaje. Con los resultados es comparado mediante la variable género, la diferencia que existe entre niños y niñas el sobrepasar por la misma situación generalizada.

La hipótesis de este trabajo se establece desde la aceptación de una afectación directa a los procesos de aprendizaje de los niños que han pasado por situaciones de abandono, desde la variable edad, se considera importante enmarcar que es más notorio el nivel de afectación cuando el niño es desescolarizado a temprana edad; adicionalmente, también se considera que la variable género es de carácter diferencial frente a la afrontación de la misma situación.

Variable

En el presente trabajo se tienen en cuenta las variables de edad y género; con un grupo formado por tres niños entre los 8 y 9 años de edad y tres niñas entre los 8 y 13 años de edad con

la idea de enfocarse en la diferencia entre hombres y mujeres, por ello es importante tener claro el concepto de género, se refiere al lugar desde el punto de vista de especie al que pertenece un individuo, es una características de sexo (Lamas., 1996).De otra parte se ha asignado los conceptos de masculino y femenino, creando en ocasiones las desigualdades en las cuales no queremos caer, sino todo lo contrario mirar las capacidades que tienen en común los niños y niñas de este grupo focal. Nivel educativo; Estudiantes con evidencia de un retraso académico concorde a su edad; y DPA centrados en la atención, memoria y lenguaje.

Población y Muestra

Se llevó a cabo un diagnóstico de un grupo de 6 individuos del género masculino y femenino de la Fundación Michín cuyas edades están entre los 6 a 13 años de edad, estos, de dos hogares de la Fundación, Hogar Tea y Hogar Ángela; esta población cuenta con características socioeconómicas específicas, donde sus padres o tutores no obtienen lo suficiente monetariamente perteneciendo a estratos 0 y 1; tampoco tienen la suficiente responsabilidad para hacer frente a las necesidades de los niños; y en cuanto a su localización geográfica de nacimiento los individuos son tanto de nacionalidad colombiana como venezolana. La forma en la que se eligió la muestra fue de manera cualitativa, realizando entrevistas semiestructuradas a las madres líderes de la fundación con el fin de que fueran ellas quienes, a través de su experiencia con cada uno de los individuos, pudieran ofrecer candidatos óptimos para el estudio, teniendo en cuenta los criterios de: edad, situación de abandono por parte de sus tutores, déficit académico evidente para su desarrollo, etc.

Instrumentos

Observación: Se acoge un método participativo como medio para recoger información directa de los niños y niñas frente a su actual situación escolar y la influencia del medio que les rodea. Para esto, se realizan actividades de integración y conocimiento de manera que se pueda observar su actuar frente a diferentes situaciones.

Diario de Campo: Donde se cristalizará todo lo observado de forma escrita, esto ayudará a tener una visión más descriptiva de los momentos de importancia en cada encuentro.

Entrevistas semiestructuradas: Esta herramienta se aplicará a las personas que están cerca a los niños y niñas y que tienen incidencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los mismos.

Aplicación de instrumento: WISC-R para niños: La aplicación de este tipo de prueba permitirá desde la parte científica dar solidez a los hallazgos encontrados frente a las problemáticas desde la Psicología Educativa.

Procedimiento

En la Fundación Michín, desde la mirada de una de las colaboradoras o trabajadora, estudiante de Psicología en la Fundación Universitaria UNIMINUTO, quien inicia su Práctica Profesional, desde la Psicología Educativa, con uno de los grupos, de los ocho que tiene la

Fundación, compuesto por 20 niños entre los 8 a 12 años de edad; quienes se encuentran en restablecimiento de derechos, viven en una de las casas de la Fundación, coordinado por una madre formadora, quien está pendiente no solamente de todas las necesidades de estos niños sino quien ejercer labores de profesora, más en estos momentos de pandemia, que todas las clases son recibidas de manera virtual. Se inició con una observación directa, del contexto donde permanecen a diario estos niños (se inicia un diario de campo), se comparte actividades propias del grupo, acompañamiento en actividades escolares, clases virtuales, visualizando desempeños de estos niños en estos espacios; se lleva a cabo entrevistas semiestructuradas con la madre formadora del grupo de Casa Hogar Tea. Surge la primera dificultad ya que, por políticas de la Fundación, se hace cambio de la madre formadora, hecho que se evidencia en los niños y sus comportamientos. La llegada de una segunda formadora a esta casa Hogar evidencio la necesidad de un trabajo frente a las rutinas y hábitos de estudio de los niños de este grupo. Se inicia un acercamiento al trabajo que lleva a cabo la pedagoga con los niños y primero de forma informal y luego a través de entrevista semiestructuradas conocer las características, necesidades a nivel escolar de los niños, de esta manera y por sugerencias de esta profesional se inicia un acercamiento ya más directo con uno de los niños, quien de acuerdo a la Pedagoga evidenciaba dificultades dentro de sus procesos de aprendizaje que no le permitía avanzar en sus actividades escolares. El trabajo se inició con juegos donde se trabajó Memoria Secuencial Visual, Atención, aprendizajes propios de su nivel, dando oportunidad a una primera mirada frente a las necesidades presentadas por la pedagoga. El trabajo presencial se vio interrumpido por la presencia del virus (COVID) en una de las personas colaboradora dentro del grupo de casa Tea.

Debido a la situación presentada, se evidencia la necesidad de un trabajo a nivel remoto, hecho que permite la integración de la segunda estudiante de Psicología de la Universidad UNIMINUTO en la Fundación Michín, quien inicia un trabajo con un segundo grupo. En esta oportunidad por sugerencia de la coordinadora de la Fundación, con las niñas de la casa Hogar Ángela, quienes tienen edades similares a los niños de casa Tea, entre 6 a 13 años. El trabajo inicial se llevó a cabo desde los medios virtuales. De esta manera y teniendo presente las necesidades, dificultades a nivel de aprendizaje que eran evidenciados primero desde la parte de Pedagogía se define la población femenina y masculina de acuerdo a los criterios puestos para su elección; posteriormente, teniendo en cuenta el tema central de este trabajo de grado, dirigido a las alteraciones cognitivas por las situaciones de vulneración (abandono), se establece trabajar con los DBA que sirven como guía para entender cuáles son aquellos procesos básicos y fundamentales para el área académica y que están poco desarrollados. Para medirlos, se decide trabajar solo con la atención, memoria y lenguaje; para esto, es usado el instrumento WISC-R, que fue aplicado desde la virtualidad con algunas adaptaciones por parte de una de las estudiantes, sin cambiar su esencia y de manera presencial por otra de las estudiantes (Instrumento con que cuenta la Fundación Michín) que muestra, de acuerdo a diferentes escalas variadas en edad, el coeficiente intelectual de cada individuo; en su aplicación se toma la decisión de dividirlo en dos tiempos debido a lo extenso o tedioso que es para cada niño; luego de esto, se crea un cronograma de actividades, donde de acuerdo a los objetivos, están centradas a los DBA seleccionados de manera que al volver a aplicar el instrumento de evaluación se refleje un cambio, dándonos resultados de como el abandono influye en estos procesos.

Otro factor que influyó en este proceso fue la Pandemia que sufre el planeta, el COVID, ya que afecto no solamente a la Fundación y algunos de sus trabajadores, sino también la salud de las estudiantes de este trabajo, hecho que no permitió en un momento dado tener una continuidad en el trabajo con este grupo focal.

RESULTADOS

Para este capítulo se consideran los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento WISC-R.

Tabla 1

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	1	COMPLETACIÓN	4
SEMEJANZAS	7	ORDENACIÓN	4
ARITMÉTICA	1	CUBOS	9
VOCABULARIO	3	ENSAMBLAJE	5
COMPRESIÓN	8	CLAVES	10
DÍGITOS	11	LABERINTOS	17
PT	31	PT	49
Total			80

Origen: Se presentan los resultados obtenidos de la participante femenina número 1 con una puntuación en prueba verbal de 31 y prueba manual de 49 para un total de 80.

TABLA 1.1

	PUNTAJE ESTANDAR	C.I
PUNTAJE VERBAL	31	74
PUNTAJE MANUAL	49	97
Total	80	84

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 84 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media normal de la población de niños.

Tabla 2

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	1	COMPLETACIÓN	1
SEMEJANZAS	4	ORDENACIÓN	1
ARITMÉTICA	3	CUBOS	1
VOCABULARIO	3	ENSAMBLAJE	1
COMPRENSIÓN	9	CLAVES	13
DÍGITOS	6	LABERINTOS	1
PT	26	PT	18
Total			44
<i>Origen:</i> Se presentan los resultados obtenidos de la participante femenina número 2 con una puntuación en prueba verbal de 26 y prueba manual de 18 para un total de 44.			
		PUNTAJE ESTANDAR	C.I
PUNTAJE VERBAL		26	68
PUNTAJE MANUAL		18	56

Total	44	59
--------------	-----------	-----------

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 59 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media normal BAJA de la población de niños.

Tabla 3

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	1	COMPLETACIÓN	4
SEMEJANZAS	7	ORDENACIÓN	4
ARITMÉTICA	3	CUBOS	7
VOCABULARIO	6	ENSAMBLAJE	5
COMPRENSIÓN	9	CLAVES	11
DÍGITOS	6	LABERINTOS	1
PT	32	PT	32
Total			64
<i>Origen:</i> Se presentan los resultados obtenidos de la participante femenina número 3 con una puntuación en prueba verbal de 32 y prueba manual de 64 para un total de 44.			
		PUNTAJE ESTANDAR	C.I
PUNTAJE VERBAL		32	75

PUNTAJE MANUAL	32	74
Total	64	73

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 73 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media NORMAL de la población de niños.

Tabla 4

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	5	COMPLETACIÓN	10
SEMEJANZAS	7	ORDENACIÓN	8
ARITMÉTICA	5	CUBOS	7
VOCABULARIO	1	ENSAMBLAJE	9
COMPRENSIÓN	5	CLAVES	9
DÍGITOS	0	LABERINTOS	0
PT	23	PT	43
Total			66
<i>Origen:</i> Se presentan los resultados obtenidos de la participante masculino número 4 con una puntuación en prueba verbal de 23 y prueba manual de 43 para un total de 66 con 10 subpruebas.		PUNTAJE ESTANDAR	C.I

PUNTAJE VERBAL	23	64
PUNTAJE MANUAL	43	89
Total	66	74

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 74 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media NORMAL de la población de niños.

Tabla 5

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	7	COMPLETACIÓN	6
SEMEJANZAS	14	ORDENACIÓN	7
ARITMÉTICA	8	CUBOS	4
VOCABULARIO	9	ENSAMBLAJE	7
COMPRENSIÓN	12	CLAVES	5
DÍGITOS	0	LABERINTOS	0
PT	50	PT	29
Total			79
		PUNTAJE ESTANDAR	C.I
PUNTAJE VERBAL		50	40

Origen: Se presentan los resultados obtenidos de la participante masculino número 5 con una puntuación en prueba verbal de 50 y prueba manual de 29 para un total de 79 con 10 subpruebas

PUNTAJE MANUAL	29	70
Total	79	83

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 83 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media NORMAL de la población de niños.

Tabla 6

PRUEBAS VERBALES	P.S	PRUEBAS MANUALES	P.S
INFORMACIÓN	6	COMPLETACIÓN	6
SEMEJANZAS	7	ORDENACIÓN	8
ARITMÉTICA	8	CUBOS	8
VOCABULARIO	9	ENSAMBLAJE	12
COMPRENSIÓN	13	CLAVES	10
DÍGITOS	0	LABERINTOS	0
PT	43	PT	44
Total			87

Origen: Se presentan los resultados obtenidos de la participante masculino número 6 con una puntuación en prueba verbal de 43 y prueba manual de 44 para un total de 87 con 10 subpruebas:

PUNTAJE ESTANDAR	C.I
-------------------------	------------

PUNTAJE VERBAL	43	88
PUNTAJE MANUAL	44	90
Total	87	88

Origen: Se presentan los resultados de Coeficiente Intelectual de acuerdo a la puntuación obtenida con el instrumento WISC-R

De acuerdo con la tabla de coeficientes de inteligencia su calificación es:

Esto nos muestra que el individuo posee un Coeficiente Intelectual puntuado de 88 que según las escalas de valoración por edades con valores de 64 a 109 NORMAL, 110 a 130 NORMAL ALTO, 131 a 149 SUPERIOR, 50 a 63 NORMAL BAJO y 36 a 49 BAJO; nos dice que su coeficiente intelectual se encuentra en la media NORMAL de la población de niños.

DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como propósito conocer la afectación de las situaciones de abandono a los procesos básicos de aprendizaje en la población infantil dividida por género de la fundación Michin, se hizo énfasis puntual en los procedimientos para llevar a cabo el uso del Lenguaje, la atención y la memoria. A continuación, se discuten los principales hallazgos de este trabajo.

Teniendo en cuenta que los resultados de las tablas 1, 2 y 3 son pertenecientes a la población femenina y los resultados de las tablas 4, 5 y 6 son pertenecientes a la población masculina podemos deducir que hay una mayor afectación a los procesos de aprendizaje de los individuos femeninos, obteniendo el puntaje más bajo con un 59 CI (coeficiente intelectual) para estar en la media normal baja; de esta manera se puede apreciar como hay una mayor responsabilidad de género frente a las condiciones de vulnerabilidad teniendo en cuenta el factor social y el papel asociado al género femenino, asumiendo este, aprender sobre el cuidado de otros y dejando a un lado el interés por actividades académicas; situación que se presenta en nuestra población al tener que hacerse cargo de sí mismos y de otros familiares como hermanos más pequeños.

Frente a la población masculina el total de los puntajes se encuentran en la media normal, lo que nos indica que, aunque en algunos de los ítems del instrumento se cometieron

errores, para esta población resulta más fácil la recepción de nuevos aprendizajes tratando de nivelarse de acuerdo a su edad en cada lección aprendida.

Otro factor a tener en cuenta es que dentro de la descripción sociodemográfica se tienen en cuenta las nacionalidades de cada individuo, para este trabajo los resultados de las tablas 3 y 4 son pertenecientes a población extranjera (venezolana); con la situación actual de los dos países no es de extrañarse que los niños de esta nacionalidad de igual forma se vean afectados educativamente en sus procesos básicos, dentro del procedimiento para la aplicación del instrumento, a manera observacional, fue evidente que esta población en específico tiene problemas orientados al lenguaje, escritura y atención, se presentan con mayor dificultad para articular y pronunciar palabras así como para mantener la atención en una sola actividad; otro aspecto importante de esta población es que son mucho más tímidos y les cuesta expresar sus propias ideas.

De manera general y teniendo en cuenta las entrevistas semiestructuradas, la aplicación del instrumento y lo observado, es evidente que si existe una afectación a los dispositivos básicos de aprendizaje usados como referencia para este estudio de la siguiente manera:

Para el lenguaje, fue posible identificar que hay una falta de vocabulario importante para la descripción de objetos, de igual forma se tiene dificultad para responder de manera asertiva a las analogías y sintaxis en el ordenamiento y explicación de una historia.

Para la atención fue muy claro que tienen gran conflicto para poder mantenerla en solo una actividad; durante la aplicación de la prueba, la población en su totalidad, se vio interesada por contestar de manera asertiva a todos los problema presentados, sin embargo, luego de un tiempo

promedio, todos perdieron el interés y ya no se esforzaban por analizar los problemas y dar una respuesta óptima.

Para la memoria, por el contrario, se encontró un gran desarrollo pudiendo resolver ítems como el de “dígitos” de una forma clara y acorde a su edad. Adicionalmente durante todo el encuentro en la mayoría de los casos no hubo necesidad de repetir ítems o información específica de cada problema, de una forma más específica, los resultados en el área de “lógica matemática”, es posible evidenciar que hay una respuesta óptima, rápida y concisa de los ítems; sin un desnivel para la variable género.

CONCLUSIONES

Teniendo presente el trabajo realizado con el grupo focal de niños y niñas de la Fundación Michín y la pregunta problema formulado en este trabajo de grado se puede concluir que:

El medio social en el cual han vivido estos niños y niñas durante sus primeras etapas de desarrollo ha dejado huellas que se evidencian en las dificultades que en este momento presentan a nivel escolar, en su atraso y dificultades frente a sus procesos Lecto – escritores especialmente en sus dispositivos básicos de aprendizaje de atención, memoria y lenguaje.

El maltrato, poca atención o descuido de los padres o cuidadores, que han creado situaciones desfavorables que han llevado a que las niñas y los niños tengan una experiencia poco agradable frente a todos los procesos escolares que no les ha permitido ver otras perspectivas diferentes que los motive a aprender.

Estos niños y niñas que se encuentran institucionalizados en Fundación Michín requieren de un trabajo mayor frente a los problemas evidentes de aprendizaje, es por ello que se le sugiere a la Fundación un programa a nivel académico que permita de una manera más personalizada abordar las necesidades y problemáticas a nivel de aprendizaje que en este momento tienen los niños y niñas.

Cabe reconocer la influencia que tienen los dispositivos básicos del aprendizaje en la vida escolar de cualquier ser humano y teniendo presente el trabajo que ya se inició con este grupo focal (anexo No. 2 cartilla actividades) y que ha demostrado efectividad, presentando de otro estilo de trabajo más motivador, con alternativas frente a las dificultades que tienen estos niños y

niñas, hace que se reconozca la importancia y desarrollo de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje en la vida escolar de los niños y niñas de la Fundación Michín.

Dentro de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje es necesario tener presente que estos niños y niñas presentan dificultades para focalizar su atención y cualquier distractor hace que pierdan el control de lo que están realizando y les den mayor importancia a otros estímulos, esta situación hace que sea necesario un trabajo, continuo y exhaustivo con este dispositivo básico de aprendizaje, que lleve a que los niños y niñas a tener una atención centrada y consciente en lo que están haciendo.

Por último todo trabajo que se lleve a cabo con estos niños y niñas les permitirá mejorar sus condiciones de aprendizaje y mejorar su vida y relaciones con quienes le rodean, creando bienestar para ellos y tranquilidad en todo lo que hace a diario.

RECOMENDACIONES

La educación de calidad es un derecho fundamental al cual cada niño debe tener acceso y cada padre o tutor debe garantizar su cumplimiento y todo lo que ello implica para ser desarrollado de manera óptima; en este trabajo se recalca el gran trabajo de la fundación Michin por esta labor y se recomienda directamente trabajar o dedicar más tiempo de las rutinas de los niños, a mejorar las habilidades blandas y procesos de autoconfianza y autoimagen; adicionalmente tener más presente la solución de los problemas evidentes de lenguaje y atención que impiden que los individuos tengan un buen proceso de reestructuración de su vida en la sociedad.

A pesar de la confidencialidad con cierta información sociodemográfica sobre los participantes y su situación por parte de la Fundación Michin, es importante tener en cuenta la variabilidad y diferencias que existen en cada caso presentado; el abandono no se presenta de la misma forma ni en el mismo nivel para cada niño, así como tampoco se puede deducir la manera y los sentimientos generados al momento de ingresar a la Fundación, los cuales, brindan una idea general del grado de déficit académico con el que se llega.

Para futuros estudios se recomienda la aplicabilidad de más instrumentos de evaluación que sean específicos para los procesos básicos de aprendizaje que se quieran estudiar, de forma, que se pueda apreciar las puntualidades de afectación y proponer puntos clave de trabajo, esto, ayudara a contemplar directamente de forma relacional que situación de abandono se presentó para que afectara su vida académica.

Los resultados obtenidos nos brindaron una representación de si la situación de vulnerabilidad presentada afecto a los 6 participantes con los cuales se contó, sin embargo, se recomienda expandir el número de individuos a los cuales se les aplica la prueba y se les relaciona con el abandono y su implicación en los procesos cognitivos académicos; de esta forma puede corroborarse los resultados de este estudio y ampliar su seguridad.

REFERENCIAS

Carvalho, I. P. (2018). Maltreatment of children in Chile. Overcoming child abuse: A window on a world problem (pp. 63-76) doi: 10.4324/9780429451218-4 Retrieved from www.scopus.com

SALUDATA. (2020). Tasa de maltrato infantil en Bogotá D.C. Subsistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual – SIVIM Bases definitivas 2012-2020. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Cárdenas Cáceres, L., Carrillo Sierra, S. M., Mazuera Arias, R. y Hernández Peña, Y.K. (Septiembre, diciembre, 2018). Primera infancia desde las neurociencias: una apuesta para la construcción de paz. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (55), 159 - 172. Retomado de: <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1002>

Reina, J., Alberto, C., Ruiz, M., Alberto, C., Alarcón, C., Mayerly, D., Mosquera, O., N., Rodríguez, P., Lenny, Y., Osorio, R., Juliana, A. (2016). *Manual práctico para el niño con dificultades en el aprendizaje: Enfoque conceptual e instrumentos para su manejo* (1.^a ed.). Médica Panamericana.

Corporación Universitaria Iberoamericana. (2021). *Estilos y Alteraciones del Aprendizaje* (1.^a ed., Vol. 1). Iberoamericana.

Obando, O., Villalobos, M., & Arango, S. (2010). RESILIENCIA EN NIÑOS CON EXPERIENCIAS DE ABANDONO. *ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA*, 13(2), 149–159.

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/160/1/v13n2a13.pdf>

Martinez, P., Palacios, O., & Montanez, M. (2018). *Juan Enrique Azcoaga (1925–2015): pionero de la Neuropsicología del aprendizaje: In Memoriam* (1.ª ed., Vol. 7).

CIENCIAMERICA.

Manzo, M., Jacobo, M., & Vallejo, M. (s. f.). *ASPECTOS ESENCIALES DEL DESARROLLO EN LOS NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS* (Revisado ed., Vol. 1).

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.

Castrillón Osorio, L. C., & Vanegas Osorio, J. H. (2014). El vínculo reparador entre los niños deprivados y las instituciones de protección social. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica*, 4(2), 108–121.

Deambrosio, M., Gutiérrez de Vázquez, M., Arán-Filippetti, V., & Román, F. (2017). Efectos del Maltrato en la Neurocognición. Un Estudio en Niños Maltratados Institucionalizados y no Institucionalizados. *Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud*, 16(1), 239-253. <https://doi.org/https://doi.org/10.11600/1692715x.16114>

Feito, L. (2007). Vulnerabilidad. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 30(Supl. 3), 07-22. Recuperado en 15 de abril de 2021,

de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600002&lng=es&tlng=es.

Fernández Ortiz, S. Y., Jiménez Méndez, D. C., y Jurado Gallego, A. M., (2019). Dispositivos básicos del aprendizaje y factores familiares más relevantes que generan dificultades en la adquisición de la Lectoescritura en los estudiantes del grado 201, I.E.D. Paulo Freire, localidad Usme, Bogotá. (Tesis de posgrado). Recuperado de: <http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/12531>

Acevedo, H., Gallego, C., & Gómez, Y. (2017). *ABANDONO Y MALTRATO EN LA PRIMERA INFANCIA, UNA MIRADA DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA* (1.^a ed., Vol. 6). Universidad de San Buenaventura.

Bernal Romero, Teresita. (2017). Proyecto de vida de jóvenes en el sistema de protección colombiano. Una perspectiva desde las intervenciones socioeducativas. *Metamorfosis*. 6. 28-47.

Adams Angulo, J. (2010). Perspectiva de la niñez en Colombia en el sistema nacional de protección al menor. *Revista Iberoamericana De Psicología*, 3(1), 81-90.
<https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.3108>

Teresita Villaseñor-Cabrera, Cesar Antonio Castañeda-Navarrete, Adolfo Jarne Esparcia, Genoveva Rizo-Curiel, Miriam E. Jiménez-Maldonado, Villaseñor-Cabrera, T., Castañeda-Navarrete, C. A., Jarne Esparcia, A., Rizo-Curiel, G., & Jiménez-Maldonado, M. E. (2018).

Desarrollo neurocognitivo, funciones ejecutivas y cognición social en el contexto de niños de la calle. *Anuario de Psicología*, 48(2), 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2018.07.002>

Pineda, L. Moreno, J (2008). Factores Psicosociales asociados al abandono infantil de un grupo de adolescentes institucionalizadas en un centro de protección de la ciudad de Bogotá. Universidad de San Buenaventura. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/2972/297225162005.pdf>

Blog Fundación Michín. Retomado de: <https://www.fundacionmichin.org/>

Rodríguez Arocho, Wanda C. (1999). El legado de Vygotski y de Piaget a la educación. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 31 (3), 477-489. [Fecha de Consulta 9 de Junio de 2021]. ISSN: 0120-0534. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80531304>

Rafael Linares, A. (s. f.). *Desarrollo cognitivo: las teorías de Piaget y Vigotsky* (1.^a ed., Vol. 1). Master en Paidopsiquiatría.

Monsalve, D. (2020). Las funciones ejecutivas en el procesamiento de la información e interacción con el entorno. *Cani*. Retomado de: <https://cani.com.co/php/las-funciones-ejecutivas-en-el-p>

Mimenza, O. C. (2021). Las 11 funciones ejecutivas del cerebro humano. *Psicología y mente*. Retomada de: [https://psicologiaymente.com/inteligencia/funciones-ejecutivas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20tipo%20de%20funciones%20se%20incluyen%3F%](https://psicologiaymente.com/inteligencia/funciones-ejecutivas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20tipo%20de%20funciones%20se%20incluyen%3F%20)

201%20Razonamiento.,Inhibici%C3%B3n.%20...%208%20Monitorizaci%C3%B3n.%20...%20M
as%20cosas...%20

Gutiérrez., P. A. (2018). *Fortalecimientos de los Dispositivos Básicos del Aprendizaje y la comprensión de texto narrado mediante la literatura infantil en niños de 3 a 6 años.*

Bucaramanga. Retomado de:

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/846/2018_Tesis_Chaparro_Casta%C3%B1eda_Paula_Andrea.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Martínez, J., & Bouzas, A. (s. f.). *La habituación: fenómeno básico del aprendizaje* (1.^a ed., Vol. 1). Universidad Autónoma de México.

Coronado, R. (s. f.). *LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE Y EL APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL NIÑO* (Revisado ed., Vol. 1). UNIFE.

Velasco Yañez, Sergio (1996). Preferencias perceptuales de estilo de aprendizaje en cuatro escuelas primarias. Comparaciones y sugerencias para la formación y actualización de docentes. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 1(2), [fecha de Consulta 19 de Julio de 2021]. ISSN: 1405-6666. [Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14000203](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14000203)

Fernández, A., & Ferigni, P. (2008). *Las Funciones Cerebrales Superiores* (N.º 1). http://grupopraxis.com.ar/novedades_files/Ficha%20de%20catedra-gnosias.pdf

Pilar Baptista, C. F. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGraw Hill.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: ABANDONO. *Diccionario de la lengua española*,
23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [23 de Julio del 2021].

ANEXOS

